

Grupo de Trabajo de Archivos eclesiásticos (Archivos eclesiásticos de Mérida-Badajoz y Grupo de Investigación ARDOPA)

“Proyecto para archivos eclesiásticos del Grupo de Trabajo de Archivos Eclesiásticos de Extremadura”

Guadalupe Pérez Ortiz

**XX SEMINARIO HISPANO-MEXICANO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN –
TRUJILLO/MADRID 10-12 DE JUNIO DE 2024**

“Inteligencia artificial en la gestión de la información y documentación: debates, desafíos y oportunidades”

El grupo de investigación Ardopa junto con los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz vienen desarrollando una colaboración sumamente estrecha desde el 2017 hasta la actualidad que se ha plasmado en multitud de trabajos y colaboraciones, dando lugar a un grupo de trabajo denominado “**Archivos Eclesiásticos**”.

Deseo común: *salvaguardar y poner el patrimonio documental de la Iglesia de la Baja Extremadura a disposición de todo aquel que pudiera estar interesado en su consulta.*

Buscamos ser un ejemplo que se pueda extrapolar en otros lugares de España o a nivel mundial, dado que los proyectos que hemos emprendido y que acometeremos en un futuro próximo son perfectamente extrapolables a otras realidades y contextos; siendo conscientes de que el papel que la Iglesia católica ha mantenido trasciende las fronteras locales y se expande por todo el mundo.

Archivos Eclesiásticos + Grupo de Investigación Ardopa

ARDOPA

Archivos eclesiásticos de Mérida-Badajoz

- Los datos que se conocen sobre el origen del Archivo son escasos. Su nacimiento fue a la par que la reestructuración del Obispado pacense en el año 1255 de la mano del primer obispo de la ciudad, fray Pedro Pérez (la documentación diocesana se ubicaba en el archivo de la catedral hasta mediados del siglo XVI en el momento en el que el Concilio de Trento obliga a la creación de los archivos episcopales).
- Su localización originaria es desconocida. Se ubicaba en el interior del Palacio Episcopal, en el denominado “Almacén del Rey”. Se mantuvo en esta sede hasta el año 1705 cuando, durante la Guerra de Sucesión, la explosión de un polvorín reduce a cenizas numerosos legajos. Ante esta situación, el obispo Marín de Rodezno manda trasladar el Archivo a extramuros.
- En el siglo XIX, en el contexto de la Revolución Francesa, el Obispado de Badajoz se vio rodeado de continuos ataques, siendo el Archivo gravemente asaltado. Más tarde, en el siglo XX, la llegada de la Guerra Civil Española no supuso para el Archivo una gran pérdida documental. En la segunda mitad del siglo XX, el Archivo sufre en busca de mejores condiciones cuatro traslados.
- En el año 1995 el Obispado adquiere la Casa del Cordón, asignándosele al archivo la parte sótano de la vivienda.
- El siglo XXI llega como una etapa de cambios. En 2003 es nombrado arzobispo don Santiago García Aracil, que unificó en 2006 los fondos diocesanos, catedralicios y de las órdenes militares (Alcántara y Santiago) creando los Archivos Eclesiásticos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. En 2012, llegaron los Fondos Parroquiales; por lo que hoy en día se constituyen de 5 fondos.

Grupo de investigación Ardopa

Ardopa es un grupo de investigación perteneciente a la Universidad de Extremadura compuesto por profesores e investigadores de diversas áreas de conocimiento (Biblioteconomía y Documentación, Comunicación Audiovisual, Derecho Público, Ciencias y Técnicas Historiográficas e Historia del Arte, Lenguajes y Sistemas Informáticos), que desde hace más de una década busca que las áreas anteriormente mencionadas tuvieran una mayor repercusión en el entorno extremeño.

En líneas generales los servicios que ofrece el grupo Ardopa son los siguientes:

- Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural.
- Observatorios de Lectura y Escritura.
- Producción Audiovisual.
- Divulgación Científica.
- Formación Especializada.

Algunos proyectos realizados en común

El objetivo primordial de los proyectos realizados entre el Grupo de Investigación Ardopa y los Archivos Eclesiásticos es **poner a disposición de la sociedad el rico y desconocido patrimonio documental con el que cuentan nuestros archivos** dados que son fuente documental única para el emprendimiento de numerosos trabajos e investigaciones que pueden repercutir muy positivamente en nuestra tierra extremeña.

Somos conscientes de que los archivos eclesiásticos son una fuente patrimonial de gran riqueza **en todos los lugares del mundo** pero que carecen de medios, tanto humanos como técnicos, para poder acometer ciertos procesos de forma autónoma.

Los **objetivos** que se han perseguido con nuestra colaboración son:

- Preservar el patrimonio documental que la Iglesia católica custodia en sus archivos.
- Realizar labores de inventariado y catalogación de los fondos para conocer exhaustivamente los documentos que integran el archivo.
- Implementar los diversos procesos archivísticos con el fin de confeccionar un cuadro de clasificación para cada uno de los 5 fondos existentes.
- Realizar tareas de digitalización.
- Dar a conocer mediante diversos medios la documentación que se custodia en nuestras instalaciones.

Proyectos

(PIT)

Tesis doctoral en proceso

- Archivo y patrimonio eclesiástico.
- Fondos documentales diocesanos y parroquiales de la provincia de Badajoz.
- Fondos capitulares en archivos eclesiásticos. Tesis doctoral
- La mujer extremeña en la Iglesia: hacia una digitalización de los fondos contenidos en los Archivos Eclesiásticos de Mérida-Badajoz.

Otros trabajos

- El martirio y la guerra civil española.
- Las secularizaciones eclesiásticas.
- Las genealogías y los archivos eclesiásticos.
- La orden militar del Alcántara.

Proyectos futuros

- **La orden militar de Santiago.** Dado la importante repercusión que esta orden militar tuvo en la Baja Extremadura nos proponemos como tema futuro de trabajo realizar un proceso similar como el que se acometió con la orden Alcantarina para que de este modo los dos archivos militares que forman parte de los AEME-BA queden preparados y dispuestos a la sociedad de forma completa.
- **Bibliotecas catedralicias y lectura.** Dentro del fondo patrimonial de la catedral pacense destaca su fondo bibliográfico que fue catalogado hace unos años desde nuestro archivo. Este fondo bien merece un análisis más profundado dado al importante valor que representa para el cabildo catedral con obras de diversa naturaleza y autoría que se remontan al siglo XV.
- **La guerra civil y sus vinculaciones.** El proceso de la contienda civil española es también un tema de trabajo que se tiene en vías de desarrollo. Su desarrollo nos llevará a profundizar más los procesos de martirio anteriormente expuestos y rescatar otros documentos que dentro de los fondos diocesanos y parroquiales hacen alusión a este proceso de gran relevancia para la historia de nuestro país.

A modo de conclusión

- **En primer lugar poner de manifiesto la relevancia de aunar esfuerzos entre diversas entidades que colaboran hacia un mismo horizonte.** El grupo de trabajo constituido entre un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura y el Arzobispado de Mérida-Badajoz ha permitido unir dos entidades que pretenden dar un servicio de gran repercusión e importancia que trasciende a las propias entidades que lo integran. Los esfuerzos desarrollados por esta unión pretenden salvaguardar el importantísimo patrimonio documental con que la Iglesia extremeña cuenta y ponerlo a disposición de la sociedad.
- **Servir de ejemplo a otras entidades y grupos para emprender procesos de este tipo** dado que los proyectos acometidos y los pendientes de ejecución extrapolan las fronteras y son perfectamente ejecutables en cualquier rincón de la geografía mundial.